

COPLAS NUEVAS Y DIVERTIDAS

para cantar los amantes á sus damas y ellas sepan
corresponder á sus amantes.

TROVO PRIMERO

El amante.

Desde que te conocí
en tí puse mi afición,
te he de amar hasta el morir
por tu buena condición.

No me harto de decir
que la sal vas derramando
el verte me hace feliz,
porque estoy en tí pensando,
desde que te conocí.

Me sale del corazon
el quererte prenda mía,

y al ver tu hermoso color
tu tipo y tu gallardía,
en tí puse mi afición.

Me haces mucho sufrir
por lo que de tí me acuerdo,
y si me quieres á mí
lo mismo que yo te quiero,
te he de amar hasta el morir.

Tu buena conversación
y el angel que Dios te ha dado
me llena á mí de ilusión,
porque me tienes chalado
por tu buena condición.

TROVO SEGUNDO

La dama

A mí no me hace cuenta
el darme el sí tan ligero,
tu buena comportamiento
me has de decir si te quiero.

Cuando por primero entran
los hombres á pretender
muy buen papel representan
por seducir la mujer,
y á mí no me hace cuenta.

Hay hombres muy lisonjeros
que aman con falsedad,
y por eso tengo miedo
no vayas tu á hacerlo igual
el darte el sí tan ligero.

Si en tí no hay variación
yo te prometo quererte
y amarte de corazón,

en cuanto te experimente
tu buena comportamiento.

Si permite Dios del cielo
que yo á un hombre sea unida,
para otro eres tu primero,
pero tus buenas partidas
me han de decir si te quiero.

TROVO TERCERO

El amante

Cada día que se pasa
pienso más en tu querer,
es imposible faltarte
por querer á otra mujer.

Mi objeto es ir á tu casa
para que me des el sí,
lo que siento es la tardanza
que es un año para mí
cada día que se pasá.

Desde el día en que te hablé
te tengo en mi pensamiento,
en mí no reina placer
y es porque en cada momento
pienso más en tu querer.

Yo nací para adorarte
y te amo sin fingir,
si eres para mi constante
como lo soy para tí,
es imposible faltarte.

Y un castigo muy cruel
merecía que me dieran
si portándote tu fiel,
un desprecio yo te hiciera,
por querer á otra mujer.

TROVO CUARTO

—
La dama

Como sigas así siempre
yo nunca te olvidaré,
si comprendo que varías
se acabó nuestro querer.

Cuando empecé á conocerte
tenía duda de tí;
pero te hago presente
que no niego el darte el sí
como sigas así siempre.

Si me amas, te amaré,
pero si te portas mal
yo tambien lo mismo haré,
pero sí eres formal
yo nunca te olvidaré.

Con autorización mía
puedes sentarte á mi lado;
pero eres el mejor día
de mi boca despreciado
si comprendo que varías.

Por seguro has de tener
que no te olvido por nadie,
pero te hago saber
que en cuanto tu te resbales
se acabó nuestro querer.

TROVO QUINTO

—
El amante

Es para mí una ventaja
el quererte con buen fin;
es imposible encontrar
una que te iguale á tí.

Dirás que no estoy en caja,
cuando me oyes que te digo
que es tu presencia una alhaja
y el reunirse contigo,
es para mí una ventaja.

Nadie me podrá impedir
que yo diga en alta voz
de que estoy loco por tí
y mis pensamientos son
el quererte con buen fin.

Te quiero cada vez más
por el semblante que pones
cuando te vengo á hablar
una de tus condiciones
es imposible encontrar.

Te adoro con frenesí
porque tus cosas me agradan
seguro puedo decir
que no me he echado á la cara
una que te iguale á tí.

TROVO SEXTO

—
La dama

Ya se me quitó la duda
que yo tenía de tí;
contigo me he de casar,
aunque tenga que sufrir.

Yo guardaba idea alguna
porque te creí informal
y como los tiempos mudan
y veo en tí lealtad,
ya se me quita la duda.

No quería darte el sí
cuando entrastes en mi casa,
y al comprender tu buen fin

perdí la desconfianza
que yo tenía de tí.

Ya puedes asegurar
que por tus buenas partidas
te he de tomar voluntad
y aunque me des mala vida
contigo me he de casar.

Yo ya me constituí
á no olvidar tu querer,
una palabra te dí
y esa te la cumpliré
aunque tenga que sufrir.

TROVO ULTIMO

—
El amante

Tengo dentro de mi pecho
un gran placer y alegría
porque ha llegado la hora
que de fijo seas mía.

TROVO SEXTO

Compuesto por Francisco Jimenez, natural de Almería.

FIN

OTRO TROVO
Manuel Masó

PALMA Tienda de M Borrás. Cuesta del Teatro.

Imp. de J. Colomar—Palma.

Yo ya estoy satisfecho
en que no me has de olvidar,
por el trato que me has hecho
un gozo muy especial
tengo dentro de mi pecho.

Sin tranquilidad vivía
pero al ver tu condición
perdí el celo que tenía
y hoy tiene mi corazón
un gran placer y alegría.

Si es cierto que tu me adoras
como yo pienso adorarte
y tu amor no se aminora,
al templo quiero llevarte
porque ha llegado la hora.

Por fin va á llegar el día
que nos unamos los dos
y el cura en buena armonía
nos eche la bendición
porque de fijo seas mía.